

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ижтимоий муносабатларнинг янги босқичга кўтарилишида автомобиль транспортининг аҳамияти

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич** профессор
Ташкенского государственного транспортного университета
2. **НЕКОВ МИРАЗИЗ**. Студент Ташкенского государственного
транспортного университета

Аннотация

Возникновение человеческого интеллекта, который считается субъектом общественных отношений, стал основой для появления новых подходов и изменений в рамках общественных отношений. В частности, открытие транспортных средств имело особое значение для поднятия социальных отношений на новый уровень. Если рассматривать историю создания автомобилей, то первые машины создавались на базе тележек того времени. Поэтому их называли самоходными повозками.

Ключевые слова: открытие, разработка, транспортные средства, автомобили.

Abstract

The rise of human intelligence, which is considered the subject of social

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

relations, became the basis for the emergence of new approaches and changes within the framework of social relations. In particular, the discovery of vehicles was of particular importance in raising social relations to a new level. If we look at the history of the creation of cars, the first cars were created on the basis of the carts of that time. Therefore, they were called self-propelled carts.

Keywords: discovery, development, vehicles, cars.

Общественные отношения не могли оставаться неизменными и неразвитыми. Социальные отношения не могут быть исключены из характеристик взаимности, которые применимы ко всем явлениям. «Система общественных отношений есть открытая система, двери входа и выхода в нее открыты, и она постоянно находится в состоянии взаимного обмена. Кроме того, ранее дифференцированные системы под его влиянием постоянно вовлекаются в процесс взаимного обмена. Это выражается в том, что с течением времени и социальные отношения приспособляются к времени. Возникновение человеческого интеллекта, который считается субъектом общественных отношений, стал основой для появления новых подходов и изменений в рамках общественных отношений. В частности, открытие транспортных средств имело особое значение для поднятия социальных отношений на новый уровень. Если рассматривать историю создания автомобилей, то первые машины создавались на базе тележек того времени. Поэтому их называли самоходными повозками.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Следует отметить, что словосочетание «самоходная коляска» было использовано не зря. Потому что слово car, происходящее от сочетания греческого autos — сам и латинского mobilis — движущийся, идущий, означает «самодвижущийся». Первая машина такого типа была создана в России. «В 1751-1752 годах крестьянин Нижегородской губернии (Россия) Леонтий Шамшуренков построил самоходную повозку, которой могли управлять два человека. Я. П. Кулибин предложил несколько важных механизмов, например редуктор. Эта коробка передач считается первым вариантом коробки передач в современном автомобиле. Созданные этими русскими изобретателями «самоходные инвалидные коляски» приводятся в движение механизмами, приводимыми в действие физической силой человека. Возможно, по этой причине есть те, кто уподобляет эти устройства велосипедам. Правда, открытие «самоходных экипажей» также послужило толчком к созданию велосипедов. Потому что ими обоими движет человеческая сила. Однако правильно было бы сказать, что «самоходные коляски» были предшественниками автомобилей, а не велосипедов. Эти факторы в определенном смысле повлияли на изменение общественных отношений. Люди пытались изобретать и производить другие средства, чтобы подняться выше. Было стремление от простоты к сложности.

Следующим, и, пожалуй, основным происхождением автомобилей считаются паровые автомобили. Следует отметить, что паровые автомобили

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

не были изобретены сразу. Возможно, этот вид транспорта открывали поэтапно изобретатели, десятилетиями проводившие самостоятельные исследования в разных регионах. Из-за определенных недостатков созданные в эти годы паровые машины не пользовались популярностью и выходили из строя. Только к 1784 году английский механик Джеймс Уатт изобрел значительно усовершенствованный вариант паровой машины, и это изобретение сыграло решающую роль в развитии всех видов транспорта. После этого количество паровых машин увеличилось и улучшилось их качество. Одним из них был паровой двигатель, построенный Ричардом Тревитиком в 1801 году. Однако спустя годы автомобили с двигателем внутреннего сгорания стали заменять паровые двигатели. Этот процесс был начат Жаком Этьеном Ленуаром, французским механиком, который изобрел газовый двигатель в 1860 году. Позже немецкий изобретатель Николаус Отто создал более экономичный и современный двигатель, работающий на газе. Немецкие специалисты не удовлетворились этими достижениями в области автомобилестроения. В частности, Г. В 1882 году Даймлер создал бензиновый двигатель, который успешно использовался в автомобилях. Двигатель, более компактный, удобный и обладающий более высоким КПД, был изобретен в 1893 году немецким инженером Рудольфом Дизелем. Открытие ирландцем Джоном Бондом в 1888 году пневматических шин стало важным в развитии автомобильной промышленности. После этого

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

автомобили стали производиться в больших количествах. В 1900 году во всем мире было 8000 автомобилей, в 1905 году — 78 000 автомобилей, в 1910 году — 468 500 автомобилей, а в 1914 году — 2 500 000 автомобилей. Количество автомобилей продолжает расти. Если мы посмотрим на сегодняшнюю статистику, то сейчас «общее количество автомобилей в странах мира составляет более 1 миллиарда, и большая их часть принадлежит развитым странам».

Этот рост не напрасен. Потому что владеть и распоряжаться автомобильным транспортом удобнее, чем другими видами транспорта. В настоящее время известны нам следующие виды транспорта: автомобили, поезда, корабли, различные летательные аппараты, например, самолеты. Среди них самыми доступными, то есть самыми дешевыми, являются автомобили. Не каждый может позволить себе покупать самолеты, поезда и корабли. Только богатые, состоятельные люди могут создать для себя эти возможности. Однако ни одно общество, даже общество Соединенных Штатов или других развитых стран, не состоит только из богатых. Общество состоит из различных социальных слоев, категорий, каст и классов. Естественно, что люди, живущие в обществе, имеют разное финансовое положение. Ни в 1900-х, когда изобрели автомобили, ни в нынешние 2020-е большинство людей не имели и не могут позволить себе такие транспортные средства, как поезда, самолеты и корабли. Причиной популярности

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

автомобилей стало стремление их производителей к инновациям, стремление создавать недорогие, экономичные, компактные и качественные автомобили, а также переход на серийно-конвейерное производство автомобилей.

Следует признать, что это нововведение, внедренное много лет назад, произвело коренные изменения не только в автомобилестроении, но и в сфере других видов транспорта, да и во всей производственной отрасли. Суть стандартизации заключалась в том, что теперь предприятия-производители должны выпускать свою продукцию исходя из определенных требований и норм. В частности, при производстве автомобилей предъявлялся ряд требований к техническим характеристикам, качеству, безопасности, цене и другим аспектам автомобиля, и автомобиль, не отвечающий ни одному из них, не выпускался на рынок. Второе, массовое – конвейерное производство – это одновременное производство сотен, тысяч и десятков тысяч одной и той же модели автомобиля. В свою очередь, это привело к выпуску большого количества автомобилей.

Конечно, существует ряд других факторов, связанных с инновациями и производством, о которых мы упоминали выше, и все они обеспечили и продолжают обеспечивать производство автомобилей в больших количествах и их постоянные покупки клиентами. Однако, помимо этого, автомобили имеют ряд преимуществ перед другими видами транспорта, которые оказывают влияние на развитие автомобилестроения. К этим преимуществам

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

относятся:

- возможна доставка грузов непосредственно от отправителя к получателю автомобильным транспортом без помощи других видов транспорта;
- автомобили не нуждаются в специальном месте для погрузки и разгрузки. Однако должна быть станция для поездов, порт для кораблей и аэропорт для самолетов;
- легкость и удобство управления автомобилем по сравнению с управлением другими видами транспорта;
- возможность получения прибыли за счет перевозки небольших грузов автомобилями;
- свобода движения вагонов, остановки и совершения различных маневров в процессе движения (например, нельзя останавливаться или поворачивать на месте отправившихся поездов);
- наличие альтернативных вариантов использования различных топливно-энергетических источников автомобилей;
- количество направлений дорог, по которым движутся автомобили, высокая вероятность проезда дорог и возможность строительства новых дорог и ремонта старых без остановки движения автомобилей.

Литература

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
2. ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСИ. А – харфи. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. ТОШКЕНТ. 130 -бет. www.ziyouz.com кутубхонаси. 31.05. 2020. Санасида мурожаат қилинган.
3. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
4. Парсонс Толкотт. Система современных обществ. – Москва: АспектПресс, 1998. – С. 18.

